

QO'SHISH VA AYRISHNING USTUN SHAKLI MAVZUSINING O'QITILISH METODIKASI

Rahmonova Nasiba

*Andijon davlat universiteti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
II bosqich 201-guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarini o'qitishda qo'shish va ayrishning nisbatan qulay va tez hisoblanadigan usuli ya'ni ustun shakli haqida ma'lumot berilgan, hamda bolalarga bu mavzuning qanday o'rgatilish tartibi, mavzuga oid misol va masalalarning sinflar kesimi tahlilida yechilishi bayon etib o'tilgan.

Kalit so'zlar: matematika, qo'shish, ayrish, ustun shakl. O'nliklar, birliklar, ishora, to'g'ri chiziq, o'quvchi, malaka, ko'nikma.

Qo'shish va ayrishning ustun shakli qolgan hisoblash usullariga nisbatan birmuncha qulay va tez hisoblashga yordam beradi. Ushbu mavzuning o'rgatilishi o'quvchilar uchun yuqori sinfda o'tilajak bilimlarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Mavzuni o'qitish metodikasi bilan tanishamiz.

O'qituvchi o'quvchilarga hisoblashning qulayroq usulini o'rgatish uchun ularga: „Hozir men sizlarga yig'indini ancha oson topish uchun misollarni qanday yozishni ko'rsataman”,- deydi va doskaga ifodani yozadi.

Sonlar birining ostiga biri – o'nliklar ustiga o'nliklar, birliklar ustiga birliklar yoziladi (bajarilayotgan ifoda o'qituvchi tomonidan yozib boriladi).

Sonlarning chap tomoniga plus qo'shuv belgisi yoziladi. Sonlar ostiga chiziqcha tortilib, uning pastiga yig'indi yoziladi. Qo'shish birliklardan boshlanadi. Birliklar birliklar ostiga yozilgan. Aytingchi birinchi qo'shiluvchida nechta birlik bor: ikkinchi qo'shiluvchida-chi?

Birliklarni qo'shamiz. 7 ga 8 ni qo'shsak, 15. Bu bir o'nlik va 5 birlikni bildiradi. Birliklar ostiga 5 yozamiz va 1 o'nlikni dilda saqlaymiz. Endi o'nliklarni qo'shamiz (bizda faqat 2 ta o'nlik bor edi, birliklarni qo'shganimizda yana dilda bitta o'nlik hosil bo'lgan. Shuning uchun, $2+1=3$). 3 ni o'nliklar ostiga yozamiz. Endi yig'indi nimaga teng ekanini o'qish kerak. Yig'indi 35 ga teng ekan.

Shundan so'ng doskaga „ esdalik” plakati osib qo'yiladi. U bolalarga yozma qo'shishni bajarishda yordam berishi kerak.

1. Yozaman...
2. Birliklarni qo'shaman...
3. O'nliklarni qo'shaman...
4. Javobini o'qiyman...

Endi qo'shishning yana bir holini qaraymiz. $48 + 27$. bunda ham birliklar birliklar tagiga o'nliklar o'nliklar tagiga yoziladi. Birliklar qo'shiladi. $8+7=15$ (1 ta o'nlik, 5 ta birlik) birlikni birliklar qatoriga yozamiz. Bir o'nlikni esa dilimizda saqlaymiz. Endi esa o'nliklarni qo'shamiz. 4 ta o'nlik+2 ta o'nlik = 6 ta o'nlik. Dilimizda yana bir o'nlikni saqlab qo'ygan edik. Endi mana shu o'nlikni ham qo'shib, javobni yozamiz ($6+1=7$). 7 ta o'nlik. Endi esa javobni o'qiymiz. (javob 75).

o'nlik birlik

4	8	
+	2	7
8 birlik + 7 birlik =		
15 birlik		

o'nlik birlik

1	4	8
+	2	7
1 o'nlikni o'nliklar xonasiga ko'chiramiz.		
	7	5

o'nlik birlik

1	4	8
+	2	7
	7	5
1 o'nlik + 4 o'nlik + 2 o'nlik = 7 o'nlik		

Yoki quyidagicha misolni ko'rib chiqishimiz mumkin: $25+5$. Bu misolning ishlanish tartibi quyidagicha:

o'nlik birlik

2	5	
-	1	1
25 - 11 =		
14		

o'nlik birlik

2	5	
-	1	1
	4	4

o'nlik birlik

2	5	
-	1	1
	4	4

(2-sinf. Matematika darsligi. 18-bet)

Ayirish misollari ham xuddi shu tartibda ketadi. Faqat avval ta'kidlab o'tganimizdek, kamayuvchi va ayriluvchining o'rnini almashtirolmaganimiz uchun, avvalo, katta son birinchi yoziladi. Birliklardan birliklarni o'nliklardan o'nliklarni ayriymiz. Misol tarzida $25-11$ ifodani ko'rib chiqsak.

25

- 11

14

(2-sinf. Matematika darsligi. 9-bet)

Avval 25 soni yoziladi. So'ngra ostiga mos birliklar bilan 11 soni yoziladi. Dastlab birliklarni ayriymiz: $5-1=4$. 4 sonini birliklar ostidagi chiziq pastiga yozamiz. So'ng o'nliklardan o'nliklarni ayriymiz: $2-1=1$ natijani 4 sonining oldiga, o'nliklar ostiga

yozamiz. Ayrish misollari shu tarzda ishlanadi. Ammo bu mavzuda shunday chalkashlik joylari borki, bolalarga biular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tish lozim. Ya'ni „qarz berish”.

O'quvchilarga 21-18 tarzidagi misol beriladi. So'ngra misolni bosqichma-bosqich yozib chiqamiz:

1. Birliklar ostiga birliklar, o'liklar ostiga o'nliklar yoziladi.
2. Ostiga chiziq chiziladi.
3. Ikki son orasiga, chap tomonga – (ayiruv) ishorasi qo'iladi va hisoblanadi

Birliklarni ayriymiz. 1 soni 8 dan kichik, ayrib bo'lmaydi. Nima qilamiz? 2 dan bir o'nlik qarz olamiz va 2 ning tepasiga belgi qo'yamiz yoki qancha o'nlik qolgan bo'lsa yozib qo'yamiz.. Shunda 8 dan katta son 11 hosil bo'ladi. 11 dan 8 ni ayirsak, natija 3. Endi o'nliklardan o'nliklarni ayriymiz. Bizda tepada 2 o'nlik bor edi birini qarz olgan edik. 1 ta o'nlik qolgan 1 dan 1 ayirsak, 0 . Demak javob: 3.

Yoki ayirishning 40-27 holi bilan tanishamiz. Avval sonlarni berilgan tartibda yozamiz. So'ngra birliklarni birliklardan ayriymiz. 0 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'nliklardan bir o'nlikni qarz olamiz, 4 ning tepasiga ishora qo'yamiz (bu qarz olganimizni bildiradi) va ayriymiz ($10-6=4$) javobni yozamiz. Endi esa o'nliklardan o'nliklarni ayriymiz (qarz olganimizdan so'ng 3 ta o'nlik qolgandi) . 3 ta o'nlikdan 2 ta o'nlikni ayriymiz va yozamiz. Javobni o'qiyamiz (14).

(2-sinf. Matematika darsligi.)

Yuqoridagi darslikdan olingan misolda 40 dan 5 ni ayirish ko'rsatilgan.

The image shows three stages of a subtraction problem: 100 minus 25. Each stage is represented by a grid with columns for 'yuzlik' (hundreds), 'o'nlik' (tens), and 'birlik' (ones).
 Stage 1: 100 is represented as 1 in the hundreds column, 0 in the tens column, and 0 in the ones column.
 Stage 2: A red line is drawn through the 1 in the hundreds column. A '9' is written above the tens column and a '10' is written above the ones column. A '2' is written in the tens column and a '5' is written in the ones column, with a minus sign to the left.
 Stage 3: The result is shown as '7' in the tens column and '5' in the ones column, with a minus sign to the left.

Shu kabi 100 dan ayirish misollarini kiritib o'tish ham foydadan holi emas. Bunday misollarda o'nliklar yoniga yuzliklar xonasi ham qo'shilganini hisobga olish zarur. Misolni tahlil qilamiz. Misolning yozilishini ko'ramiz. Birliklar birliklar ostiga, o'nliklar o'nlik ostiga yozilgan 1 esa yuzliklar xonasida. Birliklarni ayriymoz: 0 dan 5 ni ayrib bo'lmaydi. O'nlar xonasidan qarz olamiz. Ammo 10 liklar xonasida ham 0 ifodalangan. 0 dan qarz olib bo'lmaydi. Endi yuzliklar xonasidan qarz olamiz. Yuzliklar xonasidagi 1 ni qarzga olsak, yuzlar xonasida hech nima qolmaydi. Yeyingi xonaga qarz olgan edik, 10 ta o'nlik hosil bo'ldi. Ammo bizga birliklar xonasiga qarz kerak. Demak o'nliklardan bir o'nlik qarz olamiz. 10 dan 5 ni ayirsak, 5. Javobni birliklar ostiga yozamiz. Endi o'nliklardan o'nliklarni ayriymiz. Sal avval 10 ta o'nlikdan birini qarz olgan edik, 9 ta o'nlik qolgan. 9 ta o'nlikdan 2 ta o'nlik ayirsak 7 ta o'nlik qoladi. Natijani yozamiz. Yuzliklar xonasida hech qanday son qolmagan. Misolning javobini o'qiymiz. $100-25=75$

Shu tarzda 2-sinf matematika darsligidagi 100 ichida qo'shish va ayirish, ustun shaklida qo'shish, ayirish, dilda saqlash, qarz berib ayirish, guruhlash va qavsli ifodalar yuzasidan mashqlarni o'quvchilar birgalikda bajaramiz va ularning mavzular yuzasidan bilim va ko'nikmalarini shakllantiramiz.

Kerakli adabiyotlar:

1. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” N.Bikbaeva. R. Sidelnikova. G.Adambekova.
2. 1-sinf. Matematika darsligi. M.Ahmedov, N.Abdurahmonova, M. Jumayev. 2019-yil.Toshkent.
3. 2-sinf. Matematika darsligi (yanggi nashr). L.O'rinboyeva, Sh.Ismailov, N.Ruzikulova, U.Raxmonov, M.Jumayev, N.Ismailova, N.Usmanova

4. 3-sinf. Matematika darsligi. 2021-yil. Toshkent.
5. 4-sinf. Matematika darsligi. N.Bikbayeva, E.Yangabayeva, K.Girfanova. 2017-yil. Toshkent.
6. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
7. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
8. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
9. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
10. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
11. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
12. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
13. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

- TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
14. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
 15. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
 16. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
 17. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
 18. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
 19. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>